

ZAMONAVIY SHAROITDA BO'LAJAK O'QITUVCHILARNING DEONTOLOGIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Elza Shamuratova

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14272478>

Annotatsiya. Bu maqolada zamonaviy sharoitda bo'lajak o'qituvchilarning deontologik madaniyatini shakllantirish, o'qituvchining o'z kasbini egallashi, o'qituvchilarning deontologik madaniyatini shakllantirish kontseptsiyasi hamkorlik tamoyillari, o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligini tashkil etish bo'yicha malumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'qituvchi, kasb, imkoniyat, deontologiya, madaniyat, shakllantirish, yondashuv.

Аннотация. В данной статье представлена информация о формировании деонтологической культуры будущих педагогов в современных условиях, освоении педагогом своей профессии, концепции формирования деонтологической культуры педагогов принципы сотрудничества, профессиональная подготовка педагога и организация их деонтологической подготовки.

Ключевые слова: учитель, профессия, возможность, деонтология, культура, формирование, подход.

Abstract. This article provides information on the formation of the deontological culture of future teachers in modern conditions, the development of their profession by a teacher, the concept of forming the deontological culture of teachers, the principles of cooperation, professional training of a teacher and the organization of their deontological training.

Keywords: teacher, profession, opportunity, deontology, culture, formation, approach.

O'qituvchi bu zamonaviy sharoitda o'z kasbini egallashi uchun, avvalambor o'zining tanlagan kasbini sevishi, o'z kasbiga sodiq va masuliyatli bo'lmog'i lozim. Sababiki. o'qituvchi kasbining mazmuni va mohiyati o'z faoliyati davomida yuzaga chiqadi. O'qituvchi o'zining shaxsiy faoliyatini bilishi lozim: bunda, o'z faoliyati davomida o'zining ishlash xususiyatini tahlil qila olishi, o'z faoliyatini pedagogik texnologiyalar asosida kuchaytirib borishi va albatda, ichki tashxirlashni ham yo'lga qo'yishi o'qituvchining katta imkoniyatlari hisoblanadi. Bu aytilgan imkoniyatlardan to'g'ri foydalansa gina, o'qituvchi o'z kasbining etuk mutaxassisi bo'lib etishadi.

O'qituvchilarning deontologik madaniyatini shakllantirish kontseptsiyasi hamkorlik tamoyillariga, ta'limni insonparvarlashtirishga, o'qitishning o'zgaruvchanligiga, kasbiy va kasbiy ta'limdan keyingi tayyorgarlik bosqichlarida deontologik ta'limning uzluksizligiga asoslanadi. Deontologik madaniyat fenomenini tushuntirishga yondashuvlarning xilma-xilligi uni o'qituvchining ajralmas ta'limi sifatida taqdim etishga imkon beradi. Pedagogik faoliyatning samarali sharti sifatida, professional o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining umumlashtirilgan ko'rsatkichi va tizimli ma'naviy-axloqiy o'zini takomillashtirish maqsadi hisoblanadi. Deontologiya¹ (yunon tilidan-so'z, tushuncha, ta'limot), axloqiy burch va kerakli

¹ <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/fc/slovar-196-2.htm#zag-955>

muammolarni hal qiladigan bo'limidir. Bu atama ingliz tilidan utilitarist faylasuf Bentam tomonidan kiritilgan. Uni umuman axloq nazariyasini aniqlash uchun ishlatgan

Zamonaviy sharoitda o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi kasbiy ta'limning haqiqiy "uzilishi" tufayli o'qituvchi shaxsining umumiy madaniyatining tarkibiy qismi sifatida deontologik madaniyatni shakllantirish muammosini to'liq hal qila olmaydi. Uzluksizlikning ma'nosi talabani chuqur deontologik yo'nalishga ega bo'lgan o'qituvchiga aylantirishdan iborat bo'lib, doimiy kasbiy tarafdin teng takomillashtirishga intiladi, shu bilan birga, yangi shartlar tizimi, o'quv talablari va boshlang'ich talabalar uchun boshlang'ich imkoniyatlar o'rtasidagi ziddiyatni hal qiladi. Uzluksizlik printsipti, deontologik madaniyatni shakllantirish vositalari, shakllari va usullarini boyitishni o'z ichiga olgan, pedagogik jarayonning barcha darajalarida ijobiy natijalarni to'plagan.

Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligini tashkil etish muammosi bo'yicha avvala, pedagogik va psixologik adabiyotlarni o'rganish, shuningdek, boshqa davlat oliy talim muassasalari tadqiqot ishlarini o'rganib chiqish, bo'lajak o'qituvchilarning deontologik tayyorgarligini o'rganishga imkon beradi. Ta'lim funktsiyasi o'qituvchining kasbiy pedagogik faoliyatining bir qismi bo'lib, kelajakda pedagoglarning uzluksiz kasbiy ta'limi va o'z-o'zini tarbiyalash tizimida amalga oshiriladi va xizmat qiladi. Rivojlanish funktsiyasi kelajakda o'qituvchining shaxsiyatining professional sifatida rivojlanishini, uning axloqiy va ijtimoiy ahamiyatga ega fazilatlarini belgilaydi.

O'qituvchilarning deontologik tayyorgarligini tashkil etish muammosini V.V.Doroshenko² o'zining tadqiqot ishida o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga deontologik tayyorgarligining yaxlit tuzilmasini shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy va kasbiy, kognitiv, protsessual, reflektiv, tuzatish va boshqa kabi funktsiyalarni ta'kidlab o'tadi. Shuningdek, jismoniy tarbiya o'qituvchilarining kasbiy faoliyatga deontologik tayyorgarligining shakllanish darajasini mazmun jihatdan etaplarga ajratib ko'rsatib o'tgan. Bu etaplardagi yuqori darajasi talabalarning deontologik tayyorgarligining yuqori tizimli darajasi, bilimi va pedagogic deontologiya fani bilan yaxshi darajada xabardorligi; o'rta darajasi pedagogic deontologiya to'liq shakllanmaganligi hamda tizimlashmaganligi; past darajasi ular o'rtacha shakllanish darajasiga ega bo'lgan talabalar axloqiy asosda samarali pedagogic hamkorlikni o'rnatishda bir xil darajada qiyinchiliklarni boshdan kechirishlari bilan tavsiflanadi.

Demak, Doroshenkoning fikrlaridan aytish mumkinki, o'qituvchilarning kasbiy faoliyatga deontologik tayyorgarligi shakllanishi darajasi ularning bilimi va pedagogik tarafdin yuqori darajada rivojlanganligida deb hisoblash, o'qituvchining kasbiy xulq-atvori normalari mazmunini, axloqiy imperativlarni, ideallarni, qadriyatlarni, pedagogic deontologiya mazmunini tashkil etuvchi barcha narsaning tamoyillarini oldindin belgilab beradi.

Tarixiy-pedagogik jihatdan pedagogic paradigmaning tabiati va mazmuni bilan o'zaro bog'liq bo'lgan pedagogic deontologiyaning mohiyati, funktsiyalari, o'ziga xos xususiyatlarini tushuntirish, bo'lajak o'qituvchini kasbiy jamoaga kirishga tayyorlash, mazmuni o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash imkonini beradi. Bir tomondan, uning odob-axloqiga muvofiq, ikkinchi tomondan, ta'limning mohiyatini, o'qituvchi figuralarining ahamiyatini tushunishga imkon beradi³.

² V.V.Doroshenko “Деонтологическая подготовка будущих педагогов физической культуры” автореферат 13.00.08 – теория и методика профессионального образования Краснодар -2018

³ Рыскельдиева Л.Т. Деонтология в истории философии / Л.Т. Рыскельдиева. Симферополь: Таврия, 2004. – 384 с.

Pedagoglarning deontologik madaniyatini shakllantirish konsepsiyasi hamkorlik, ta'limni insonparvarlashtirish, o'qitishning o'zgaruvchanligi, deontologik ta'limning kasbga qadar, kasbiy va oliy o'quv yurtidan keyingi tayyorgarlik bosqichlarida uzluksizligi tamoyillariga asoslanadi.

Deontologik madaniyat fenomenini tushuntirishga yondashuvlarning xilma-xilligi uni professional o'qituvchining ajralmas ta'limi, o'qituvchining kasbiy kompetentsiyasining umumlashtirilgan ko'rsatkichi va tizimli rivojlanish maqsadi sifatida ko'rsatishga imkon beradi⁴.

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib aytish mumkinki, bo'lajak o'qituvchilarning deontologik madaniyatini shakllantirishda o'qituvchining kasbiy tayyorgarligi, kasbiy tarafdin teng takomillashganligi, deontologik madaniyatni shakllanganligi bilan va, bo'lajak o'qituvchining kasbiy jamoaga kirisha olishligi bilan ifodalanadi. Tadqiqot natijalari olingan ilmiy bilimlardan malaka oshirish jarayonini tashkil etishda kasbiy kamchiliklarni bartaraf etishda ya'ni o'qituvchiga ta'lim tashkiloti darajasida yordam ko'rsatish, uning yangi sharoitlarda va kelajakdagi faoliyatga tayyorlanishini ta'minlashda foydalanishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Караханова Г А Довузовская подготовка учащихся к педагогической профессии // Среднее профессиональное образование. - М., - 2007. - № 8. - 0,5 п.л.
2. Рыскельдиева Л.Т. Деонтология в истории философии / Л.Т. Рыскельдиева. Симферополь: Таврия, 2004. – 384 с.
3. <http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/fc/slovar-196-2.htm#zag-955>
4. V.V.Doroshenko “Деонтологическая подготовка будущих педагогов физической культуры” автореферат 13.00.08 – теория и методика профессионального образования Краснодар -2018

⁴ Караханова Г А Довузовская подготовка учащихся к педагогической профессии // Среднее профессиональное образование. - М., - 2007. - № 8. - 0,5 п.л.